

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Maqsuda Norbosheva

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**MAKTABGACHA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN
YONDASHUV AHAMIYATI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART